

XXIII Интернационални научни скуп
Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у
стратегијском менаџменту

26. и 27. април 2018, Суботица, Република Србија

Лидија Митрашевић

Универзитет у Источном Сарајеву,
Економски факултет Брчко,
Брчко дистрикт БиХ, Босна и Херцеговина

ЗНАЧАЈ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА У МЕЂУНАРОДНОЈ ЕКСПАНЗИЈИ НОВИХ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ПОДУХВАТА

Апстракт: Интензиван развој информационих и комуникационих технологија је радикално промијенио структуру и начин обављања активности у глобалном ланцу стварања вриједности, омогућавајући и подстичући убрзану интернационализацију нових предузетничких подухвата. Појава овог феномена је иницирала развој међународног предузетништва као нове области истраживања, настале на основу теоријских претпоставки и концепата предузетништва и међународног пословања. Разматрајући изазове и ограничења са којима се суочавају међународни предузетнички подухвати, у међународном предузетништву се дигитална технологија идентификује као један од главних покретача њиховог ангажовања у савременом интернационалном пословању. Нова технолошка достигнућа, као што је интернет, створила су претпоставке за повећање ефикасности обављања међународних трансакција, побољшање квалитета и брзине остваривања пословних комуникација и олакшавање успостављања и ширења међународних партнерстава. Тако се појавила могућност за превазилажење баријера, оличених у недостатку материјалних и нематеријалних ресурса које су традиционално спутавале нове предузетничке подухвате у њиховој међународној експанзији, као и смањења утицаја ризика и неизвијесности који карактеришу пословање у комплексном међународном окружењу. Полазећи од улоге савремених информационих и комуникационих технологија у убрзаној интернационализацији новооснованих предузећа, у раду се на основу ресурсног приступа разматра значај њиховог коришћења у идентификовању, евакуацији и експлоатацији међународних предузетничких могућности. Циљ је да се на теоријској основи утврде дигиталне компетенције које омогућавају успјешност њихове међународне експанзије, узимајући у обзир разлике у остваривању интернационализације засноване на дигиталним технологијама које су евидентне у контексту међународних предузетничких подухвата у поређењу са мултинационалним компанијама. Значај других фактора који утичу на брзину, интензитет и ефекте интернационализације новооснованих предузећа, као што су величина домицилног тржишта, степен конкуренције у индустрији, развијеност институционалног окружења и др., је изван фокуса истраживања овог рада. Са друге стране, истраживањем нису само обухваћена предузећа која испоручују дигиталне производе и услуге, већ и она која стварају конвенционалне производе и услуге, при чему већину својих трансакција и комуникација обављају електронским путем. Представљањем модела специфичних компетенција предузећа који утичу на успјешност интернационализације засноване на дигиталним технологијама, даје се допринос њиховој концептуализацији и могућностима мјерења, а тиме и смјернице за будућа емпиријска истраживања.

Кључне речи: информационе и комуникационе технологије, нови предузетнички подухвати, ресурсни приступ, дигиталне компетенције

IMPORTANCE OF THE DIGITAL COMPETENCES IN THE INTERNATIONAL EXPANSION OF NEW ENTREPRENEURIAL

VENTURES

Abstract: An intensive development of information and communication technologies has radically changed the structure and method of performance of the activities in the global value chains, enabling and encouraging internationalization of the new entrepreneurial ventures. This phenomenon has initiated the development of the international entrepreneurship as the new area of research, made on basis of theoretical presumptions and entrepreneurial concepts and international business. Taking into account the challenges and constraints faced by the international new ventures, in the international entrepreneurship, the digital technology is identified as one of the main driving forces of their engagement in the modern international business. New technological advances, such as internet, have created presumptions for increase of efficiency in performance of international transactions, improvement of quality and speed of business communication and made establishing and expansion of international partnerships easier. Therefore, an opportunities have emerged for overcoming of the barriers, present in form of lack of tangible and intangible resources, which traditionally obstructed new entrepreneurial ventures in their international expansion, as well as for decrease of effects of the risk and uncertainty, characterizing the operations in the complex international environment. Starting with the role of modern information and communication technologies in the accelerated internationalization of newly founded companies, the paper discusses, on basis of the resource-based view, the importance of their use in the identification, evaluation and exploitation of the international entrepreneurial opportunities. The goal is to determine, on theoretical basis, digital competences which enable the success of their international expansion, taking into account the differences in achieving of the internationalization based on digital technologies which are evident in the context of international new ventures compared to multinational companies. The importance of the other factors which affect the speed, intensity and the effects of the internationalization of the newly founded companies, such as the size of the domestic market, level of competition in the industry, development of the institutional environment etc., is not in focus of this paper. On the other hand, the research did not include only companies supplying the digital products and services, but also those creating the conventional products and services, where the majority of their transactions and communication is done electronically. By presenting the model of specific competences of the companies, affecting the success of the internationalization based on digital technologies, the contribution is given to their conceptualization and possibilities for measurement, thus also providing the guidelines for future empirical research.

Key words: information and communication technologies, new entrepreneurial ventures, Resource-Based View, digital competences

1. Увод

У посљедње три деценије евидентна је све учесталија појава међународне експанзије нових предузетничких подухвата, односно предузећа која већ од тренутка свога оснивања, или непосредно након тога, интернационализују своје пословне активности. Најчешће се она термилошки детерминишу као: "глобално рођена" предузећа (енгл. born global firms) (Knight & Cavusgil, 1996), "рано интернационализована" предузећа (енгл. early internationalizing firms) (Rialp et al., 2005) и међународни нови подухвати (енгл. international new ventures) (Oviatt & McDougall, 2005). Њихова специфичност, у односу на мултинационалне компаније и друга предузећа која су остварила тржишну верификацију у домицилном окружењу прије изласка на међународно тржиште, огледа се у брзој, интензивној и неинкременталној интернационализацији заснованој на глобалној тржишној визији и експлоатацији међународних предузетничких могућности, упркос ресурсним ограничењима. Обзиром да је феномен међународних нових подухвата, са једне стране, у супротности са конзервативним, инкременталним и секвенцијалним приступом процесу интернационализације пословања, док, са друге стране, у фокусу има предузетничке могућности као базични концепт истраживања у области предузетништва, јавила се потреба за интердисциплинарним истраживањем. Тако се на основама теоријских претпоставки и концепата предузетништва и међународног пословања развило међународно предузетништво, као нова област истраживања која разматра овај значајан феномен.

Сматра се да рана интернационализација нових предузетничких подухвата значајно доприноси економском развоју националне привреде по више основа. Да би конкурисала у динамичном и комплексном међународном окружењу, она морају да интензивно развијају специфична знања и вјештине, што повећава базу њихових организационих компетенција и конкурентност, а тиме и подстиче одговор домицилних конкурената по истом основу на националном тржишту. Обзиром на недостатак искуства у међународном пословању, нови предузетнички подухвати су усмјерени на успостављање међународних партнерстава путем којих усвајају и врше трансфер нових знања и технологија. Такође, они су значајни промотери своје националне економије, јер њихово присуство на иностраном тржишту доприноси развоју њене репутације као атрактивном националном тржишту за трговину и инвестиције. Поред тога, нови предузетнички подухвати са високом стопом раста доприносе стварању веће додатне вриједности у глобалном ланцу стварања вриједности и учествују у развоју нових глобалних индустрија (OECD, 2013).

Теоријска и емпиријска истраживања међународног предузетништва указују на утицај бројних ендогених и екзогених факторе на интернационалну експанзију нових предузетничких подухвата, користећи као теоријску основу ресурсни, индустријски и институционални приступ (Yamakawa et al., 2008). У разматрању ендогених фактора, односно фактора који се односе на предузеће и предузетника, полази се од ресурсног приступа у чијем фокусу су интерне снаге и слабости, односно специфични ресурси и компетенције који одређују интензитет и модалитет интернационалних активности нових предузетничких подухвата. Са друге стране, екзогени фактори се односе на услове који дјелују у непосредном, индустријском окружењу предузећа, тј. индустрији у којој оно послује (нпр. структура и интензитет конкуренције, степен технолошког развоја индустрије, и др.), као и на опште факторе ширег окружења (нпр. развијеност технолошке инфраструктуре и институционалног оквира), при чему су индустријски и институционални приступ, респективно, релевантне теоријске основе.

Све изражајнија глобализација свјетске привреде и интензивна дигитална револуција створиле су претпоставке за повећање ефикасности обављања међународних трансакција, побољшање квалитета и брзине остваривања пословних комуникација и олакшавање успостављања и ширења међународних партнерстава. Тако се појавила могућност за превазилажење баријера, оличених у недостатку материјалних и нематеријалних ресурса које су традиционално спутавале нове предузетничке подухвате у њиховој међународној експанзији, као и смањење утицаја ризика и неизвијесности који карактеришу пословање у комплексном међународном окружењу. Полазећи од тренутних друштвени, економских и технолошких околности које су последица глобализације и технолошке револуције у области високих технологија, у раду се дигитална технологија идентификује као претпоставка, али и покретач ране интернационализације нових предузетничких подухвата, а затим анализирају ендогени фактори значајни за остваривање међународних перформанси у дигиталном окружењу примјеном ресурсног приступа. На тај начин се наглашава значај дигиталних компетенција као специфичних предузетничких ресурса кључних за идентификовање, евалуацију и експлоатацију међународних предузетничких могућности, а чија је улога у области међународног предузетништва недовољно истражена (Etemad, Wilkinson, & Dana, 2010).

2. Међународно предузетништво у дигиталном окружењу

Термин "међународно предузетништво" се први пут јавља у раду Моггоу (1988) који је, истражујући утицај технолошког напретка и повећања глобалне конкуренције на међународну оријентацију предузетника из САД, поставио концептуалну основу за истраживање теоријске повезаности предузетништва и међународног пословања (Zahra & George, 2002). Током 1990-тих, McDougall & Oviatt су спровели низ емпиријских истраживања о раној интернационализацији нових пословних подухвата и дефинисали међународно предузетништво као процес откривања, евалуације и експлоатације међународних пословних могућности изван граница националне економије ради креирања будућих производа и услуга (Oviatt & McDougall, 2005: 540). Иако су глобализација и технолошки развој идентификовани као катализатори настанка међународног предузетништва и као области истраживања и као праксе, фокус истраживања је првобитно био на претпоставкама и покретачима међународних перформанси у "offline" контексту, као што су иновативност (Knight & Cavusgil, 2004), производни капацитет (Fan & Phan, 2007), аквизиција знања (Fernhaber et al., 2009), учење (Sapienza et al., 2006), пословне мреже (Prashantham & Dhanaraj, 2010), динамика и посвећеност менаџмент тима међународној експанзији (Reuber and Fischer, 2002), и др. Разлог томе је, вјероватно, што се област међународног предузетништва почела развијати прије појаве интернет ере, па су се и истраживачи углавном фокусирали на факторе које су у то вријеме сматрали најрелевантнијим за међународне нове подухвате. Међутим, савремена дигитална револуција је драматично промијенила услове пословања, постављајући као императив уважавање информационах и комуникационих технологија не само као претпоставки и покретача интернационалне експанзије, већ и као стратегијских ресурса у остваривању међународних перформанси.

Дигиталне технологије су изазвале значајну трансформацију начина реализације међународног пословања и створиле ново конкурентско окружење за међународне предузетничке фирме, нудећи им веће могућности за иновирање и укључивање у глобални ланац стварања вриједности. Обезбјеђујући благовремене и релевантне информације на глобалном нивоу, информациону инфраструктуру и алате за процесирање информација, савремене технологије су створиле услове за побољшање процеса одлучивања у комплексном међународном окружењу и процеса учења о међународним тржиштима, смањујући ризик и повећавајући вјероватноћу остваривања међународних перформанси. Такође, значајне позитивне импликације се огледају и у смањењу трошкова, односно повећању ефикасности обављања међународних трансакција и могућностима превазилажења комуникационих и физичких (географских) ограничења, чиме се успостављају и јачају међународни пословни односи. Тако је код нових, ресурсно оскудних предузетничких подухвата створена перцепција о смањењу баријера за међународно предузетништво, а посебно свијест да културолошке и друге националне разлике нису главна препрека за разумјевање понашања и преференција тренутних и потенцијалних иностраних купаца. Као последица тога, број међународних предузетничких подухвата који инцирају и који се

укључују у међународне пословне процесе је порастао, а посебно оних са тенденцијом да искористе могућности које нуди дигитално тржишно окружење (Glavas & Mathews, 2014).

Дигитално тржишно окружење обухвата скуп услова који омогућавају размјену информација, обављање трансакције, и друге активности које су повезане са трансакцијама прије, током и након реализације трансакције преко мрежне информационе инфраструктуре и уређаја повеазних са мрежом на основу интернет протокола (Varadarajan et al., 2008, p.296). Оно није релевантно само за предузећа која пружају искључиво дигитализоване производе или услуге, већ и за она чија створена вриједност има (дјелимичан) виртуелни карактер, односно која све или неке од својих кључних пословних активности обављају користећи информационе и комуникационе технологије. То значи да је у савремени условима пословања све теже разграничити електронско од традиционалног начина пословања, и да се разлика може идентификовати једино у степену у коме предузеће користи напредне технологије у стварању вриједности за купца или у координацији вриједносних активности у оквиру свог ланца вриједности.

Да би нови предузетничких подухвати уочили и искористили међународне предузетничке могућности у дигиталном тржишном окружењу неопходно је да изврше реконфигурацију постојеће базе ресурса како би се идентификовали ресурси на нивоу предузећа и дигиталне компетенције за остваривање међународних перформанси. Међутим, у литератури из међународног предузетништва се само спорадично посвећује пажња истраживању међународних предузетничких подухвата који (дјелимично) послују изван физичке реалности и користе специфичан скуп ресурса у обављању међународног пословања. Таква, иако ријетка, истраживања (нпр. Chandra et al. 2009; García-Cabrera & García-Soto 2009; Liao et al. 2009) разматрају искључиво предузећа заснована на високим технологијама, користећи дигиталне технологије као контекстуални фокус и занемарујући њихову улогу као потенцијалног извора компетенција. Еволутивна природа дигиталног тржишног окружења и експоненцијални раст броја међународних предузетничких подухвата који своје пословне моделе све више базирају на информационим и комуникационим технологијама представљају значајан феномен, па је неопходно да се истраживачка празнина у теорији међународног предузетништва усклади са развојем праксе. То је посебно важно из разлога што ови предузетнички подухвати значајно утичу на редизајнирање глобалног ланца стварања вриједности и његову географску конфигурацију. Такође, они се суочавају и са јединственим изазовима и могућностима у погледу начина уласка на инострана тржишта, стварања вриједности, реализације плаћања и остваривања прихода, као и управљања односима са купцима и добављачима. То захтјева специфичан скуп ресурса и компетенција за чије идентификовање се у литератури из међународног предузетништва доминантно користи ресурсни приступ.

3. Идентификовање дигиталних компетенција међународних предузетничких подухвата примјеном ресурсног приступа

Приступ заснован на ресурсима је настао као нова перспектива за објашњење разлика у перформансама унутар индустрије на нивоу предузећа. На основу овог приступа предузеће се посматра као јединствени скуп ресурса, при чему дистинктивни ресурси конституишу основу конкурентске предности предузећа (Barney, 1991). Теорија заснована на ресурсима се може сматрати значајном теоријом у истраживању предузетништва, обзиром да ресурси имају кључну улогу за нове подухвате и њихов успјех (Bhidé, 2003). У истраживању међународног предузетништва се често користи ресурсни приступ да би се објаснио феномен ране интернационализације нових предузетничких подухвата и идентификовао начин на који они остварују и одржавају међународне тржишне перформансе. Недавно су истраживавања проширила литературу о ресурсном приступу како би инкорпорирала приступ динамичким способностима, на основу кога се настоји утврдити како предузећа остварују перформансе на тржиштима које карактеришу брзе промјене (Makadok, 2001). Динамичке способности указује на потребу за промјеном која је неопходна да би се идентификовале нове међународне тржишне могућности, због чега се овај приступ и сматра погодним за процјену међународних предузетничких подухвата које користе дигиталне компетенције у међународној експанзији.

Међународна конкурентност нових предузетничких подухвата зависи од њихове способности да креирају адекватне пословне стратегије и процесе који подразумевају коришћење дигиталних технологија. За то су им потребни запослени који разумију изазове са којима се суочавају, односно запослени који имају дигиталне компетенције. Дигиталне компетенције представљају индивидуални капацитет за коришћење и комбиновање знања (знати шта), вјештина (знати како) и ставова (знати зашто) повезан са три области компетенција: технолошком, когнитивном и социјалном, да би се искористиле нове или постојеће информационе и комуникационе технологије за анализу, селекцију и критичко вредновање информација с циљем истраживања и рјешавања проблема повезаних са пословањем и развоја заједничке базе знања, док су појединци ангажовани у организационим праксама у оквиру специфичног организационог контекста (Vieru et al. 2015). Оваква концептуализација дигиталних компетенција указује да оне обухватају више од "уобичајеног" know-how и техничких вјештина, и наглашава значај сензибилитета на друштвено окружење и когнитивне способности.

Такође, евидентно је да дигиталне компетенције обухватају три подручја компетенција: технолошке компетенције, когнитивне компетенције и социјалне компетенције, при чему сваку од њих подржавају одговарајуће вјештине, знање и ставови.

Технолошко подручје компетенција обухвата технолошке вјештине, знања и ставове и неопходно је да би се истражили нови технолошки контексти и флексибилно одговорило на технолошке проблеме у области дигиталних технологија. Технолошке вјештине се односе нпр. на могућности коришћења уобичајених или специјализованих софтверских алата као подршке у обављању пословних задатака, способност експлоатације могућности које пружају информационе и комуникационе технологије (посебно интернет), итд., док су технолошка знања повезана са познавањем хардвера, софтвера, апликација, мрежа и друштвених медија.

Когнитивна област компетенција се односи на вјештине, знања и ставове везане за приступ, организацију и вредновање информација. Њихова обухватност се протеже од опште писмености па све до критичког размишљања и рјешавања проблема.

Друштвено подручје компетенција се заснива на вјештинама, знању и ставовима који су потребни за интеракцију са другим појединцима приликом заједничког коришћења дигиталних технологија, уз поштовање организационих норми и вриједности. То се првенствено односи на одговорно, етично и безбједно коришћење информационих и комуникационих технологија, као и на поштовање приватности и имовинских права. Нпр. значајне друштвене вјештине у домену дигиталних компетенција су ефикасно изражавање и комуницирање, разумјевање потенцијала и ограничења различитих врста медија, партиципирање у дигиталним активностима, и др.

На основу комбинације наведене три области компетенција у комбинацији са одговарајућим вјештинама, знањем и ставовима креиран је интегрисани приступ дигиталних компетенција који обухвата седам основних концепцијских домена апликације: информациони менаџмент, колаборација, комуникација и дијелење, креирање садржаја и знања, етику и одговорност, евауацију и рјешавање проблема и техничке операције (табела 1). Сваки од наведених домена примјене обухвата једну или више области дигиталних компетенција са одговарајућим садржајем компетенција. Тако нпр. код примјене дигиталних компетенција у домену информационог менаџмента релевантне су технолошке и когнитивне компетенције, односно конкретније: (1) претраживање, тражење и филтрирање информација, (2) вредновање информација и (3) чување и преузимање информација. Или код примјене у домену креирања садржаја и знања, које је искључиво везано за когнитивне компетенције, то су: (1) развој садржаја, (2) интеграција и поновна елаборација, (3) ауторска права и лиценце и (4) програмирање (детаљније погледати код Fettagi, 2013). Даље се сваки од седам основних домена примјене може процјенити на основу структуре и детаљног описа компетенција које обухвата, што има прагматичну корист код процјене степена развијености дигиталних компетенција код међународних предузетничких подухвата, и даје увид у потенцијална подручја побољшања.

Табела 1: Интегрисани приступ дигиталним компетенцијама

Домени примјене	Област дигиталних компетенција	Опис
Информациони менаџмент	Пресјек технолошке и когнитивне области	Идентификовање, лоцирање, приступ, преузимање, чување и организовање информација.
Колаборација	Друштвена област	Повезивање са другима, учествовање у виртуелним мрежама и заједницама, и конструктивна интеракција са осјећањем одговорности.
Комуникација и дијелење	Пресјек технолошке и друштвене области	Комуникација путем виртуелних алата, вођење рачуна о приватности, безбједности и нетикецији.
Креирање садржаја и знања	Когнитивна област	Креирање новог знања путем технологије и медија. Интегрисање постојећег знања; креирање новог знања.
Етика и одговорност	Пресјек друштвене и когнитивне области	Етично и одговорно понашање, свјест о правном оквиру.
Евауација и рјешавање проблема	Интеграција области (технолошке, когнитивне и друштвене)	Идентификовање дигиталних потреба, рјешавање проблема путем дигиталних алата и процјена преузетих информација.
Техничке операције	Технолошка област	Коришћење технологије и медија, обављање задатака помоћу дигиталних алата.

Извор: Vieru et al. 2015.

4. Релевантна подручја дигиталних компетенција у међународној експанзији нових предузетничких подухвата

Претодно предложени интегрисани приступ дигиталним компетенцијама обухвата бројне варијанте дигиталних компетенција представљене као мултидимензионални концепт кога конституишу знања, вјештине и ставови потребни за успјешно пословање у дигиталном окружењу. Тако конципиран оквир захтјева одговарајућа подешавања и ревизије да би се обезбједила његова примјенљивост у специфичним условима и слиједиле промјене у окружењу и пословним праксама.

Релевантност појединих компетенција варира у завиности од контекста пословања предузећа. За међународне предузетничке подухвате посебно су значајне дигиталне тржишне компетенције, обзиром на њихову изражену аспирацију ка остваривању ране и екстензивне интернационализације пословања. На основу детаљне анализе истраживања из области предузетништва, међународног пословања, менаџмента, менаџмент информационих система и маркетинга, Reuber & Fischer (2011) идентификују online репутацију, online технолошке компетенције и online бренд заједнице као три најзначајнија подручја дигиталних компетенција која утичу на успјех предузећа у експлоатацији међународних тржишних могућности.

Online репутација представља област компетенција која се односи на стварање перцепције о атрактивности претходних активности и будућих перспектива предузећа у односу на бројне конкуренте у дигиталном окружењу. Посебно је значајна у раним фазама интернационализације предузећа, јер су будући купци под утицајем и имитирају понашање тренутних купаца, односно оних који су већ имали искуство са одређеним предузећем. Она обухвата двије димензије: виртуално присуство предузећа и став да предузеће има квалитетне производе и услуге (Reuber & Fischer, 2011, р. 668). Виртуално присуство предузећа се односи на степен у коме је оно, у дигиталном окружењу, познато заинтересованим странама у поређењу са конкурентима, што је одраз рангирања његове интернет странице. Обзиром да купци не преферирају да послују са предузећем за којег никада нису чули, у овом домену до изражаја долазе дигиталне компетенције везане за креирање и манипулацију садржаја путем дигиталних медија и познавање начина на који функционишу одређени интернет претраживачи. Међутим, само виртуелно присуство не гарантује брзу и успјешну интернационализацију предузећа уколико оно не прати технолошке трендове и константно не унапређује своје дигиталне способности. Са друге стране, постоје одређени "сигнали" о квалитету производа и услуга предузећа у дигиталном окружењу који се манифестују у оценама и рецензијама добијених од стране купаца са аспекта њихове вриједности (позитвна, негативна и неутрална), обимности (броју) и конзистентности. То су јавно доступни садржаји који утичу на стварање перцепције повјерења у предузеће, а може их креирати свако ко има приступ интернету као медију. Из тог разлога они представљају потенцијалну опасност за предузећа и захтјевају адекватне компетенције за надзор и управљање оваквим садржајима, као што су ефикасно изражавање и комуницирање, разумјевање потенцијала и ограничења различитих врста медија, партиципирање у дигиталним активностима и др.

Области online технолошких компетенција које су посебно значајне за међународне предузетничке подухвате су технолошка интеграција, прилагођавање дигиталне интеракције културолошким специфичностима купаца и технолошки опортунизам (Ibidem, р. 668). Степен у коме су интернет апликације повезане са интерним базама и системима (back-end integration) је важан аспект компетенција технолошке интеграције који омогућава детаљнију анализу података и интерну дистрибуцију информација, као и благовремени одговор на захтјеве купаца, што се посебно вреднује у виртуелном окружењу. Компетенције ефективне дигиталне комуникације су неопходне у интернет окружењу због постојања културолошких разлика у начину на који купци обављају дигиталне трансакције и формирању перцепција о дигиталном присуству предузећа. Из тог разлога неопходно је прилагођавање дигиталне интеракције различитим циљним категоријама купаца, а посебно у домену начина на који им се гарантује приватност и безбједност личних података до којих предузећа долазе у трансакционом процесу, као и са аспекта формирања посебних садржаја који су релевантни за одређено географско подручје и локалну културу. Развоју наведених дигиталних технолошких компетенција (интеграција и ефективна комуникација) је потребно је приступити из перспективе динамичности виртуелног окружења којег карактеришу хиперконкурентност и висока фреквентност и интензитет промјена, што отежава одржавање стечене конкурентске позиције. Динамичан приступ технолошким компетенцијама подразумева технолошких опортунизам, односно степен у коме менаџмент предузећа вреднује усвајање нових технологија и дигиталних иницијатива. Он се испољава у два кључна аспекта: (1) свијест о значају стицања знања о новим технологијама и разумјевање развоја нових технологија и (2) спремност и способност да се усвоје нове технологије које су релевантне за пословање предузећа.

За идентификовање, евакуацију и експлоатацију међународних предузетничких могућности значајне су online бренд заједнице, чији настанак може иницирати предузеће или купци који користе његове производе/услуге, уз обостране информационе користи. Оваква врста дигиталне интеракције омогућава кооперацију између купаца и предузећа у процесу стварања вриједности, док њихова релевантност зависи од степена ангажованости њених

чланова, ажурности дискусија о производима и услугама предузећа и географске дисперзије постојећих купаца. Активне и динамичне online бренд заједнице омогућавају потенцијалним иностраним купцима информације о понуди предузећа из перспективе постојећих купаца које они сматрају мање пристрасним извором информација, а обично се односе на: начин коришћења производа, повећање перцепције о бренду, емотивну подршку приликом преласка на нови бренд, подршку у процесу куповине, и др. Да би имала користи од ових заједница, предузећа морају да разумеју и поштују обичаје и норме заједнице, што захтјева компетенције из области информационог менаџмента, колаборације и комуникације и подразумијева ангажовање људских ресурса у надгледање и интеракцији са заједницом. Online бренд заједнице су значајне за интернационализацију предузетничких подухвата обзиром да нису географски ограничене, па на тај начин омогућавају предузећу да допре до географски дисперзованих купаца и избјегне опасност да буде изловано на иностраном тржишту.

Закључак

Савремене дигиталне технологије су повећале могућности предузетничких подухвата за ангажовањем у међународној експанзији, смањујући традиционална, ресурсна ограничења са којима су се суочавали. Поред мотивирајућег и олакшавајућег утицаја, оне имају и стратегијски значај у смислу потенцијалног извора нових, дигиталних компетенција, чиме се проширује досадашње схватање информационих и комуникационих технологија као контекстуалног фактора. Дигиталне компетенције представљају комплексан и мултидимензионалан концепт који, поред технолошких, укључује и друштвене и когнитивне компетенције са одговарајућим знањима, вјештинама и ставовима. Оваква концептуализација дигиталних компетенција указује да оне обухватају више од "уобичајеног" know-how и техничких вјештина, и наглашава значај сензибилитета на друштвено окружење и когнитивне способности. Интегрисани оквир дигиталних компетенција представља смјерницу за прагматичан приступ разумјевању, спознаји и развоју релевантних дигиталних компетенција у контекстуално специфичним условима.

У виртуелном окружењу, међународни предузетнички подухвати се суочавају са јединственим изазовима и могућностима у погледу начина уласка на инострана тржишта, стварања вриједности, реализације плаћања и остваривања прихода, као и управљања односима са купцима и добављачима. У процесу идентификовања, евакуације и експлоатације међународних предузетничких могућности посебно су значајне дигиталне тржишне компетенције, обзиром на њихову изражену аспирацију ка остваривању ране и екстензивне интернационализације пословања. Online репутација, online технолошке компетенције и online бренд заједнице су истакнуте као три најзначајнија подручја дигиталних тржишних компетенција која утичу на међународне перформансе нових предузетничких подухвата и на основу њихове анализе створена је платформа за будућа емпиријска истраживања.

Референце

- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of management*, 17(1), 99-120.
- Bhidé, A. V. (2003). *The origin and evolution of new businesses*. Oxford University Press.
- Cavusgil, S. T., & Knight, G. (2015). The born global firm: An entrepreneurial and capabilities perspective on early and rapid internationalization. *Journal of International Business Studies*, 46(1), 3-16.
- Chandra, Y., Styles, C., & Wilkinson, I. (2009). The recognition of first time international entrepreneurial opportunities: Evidence from firms in knowledge-based industries. *International Marketing Review*, 26(1), 30-61.
- Etemad, H., Wilkinson, I., & Dana, L. P. (2010). Internetization as the necessary condition for internationalization in the newly emerging economy. *Journal of International Entrepreneurship*, 8(4), 319-342.
- Fan, T., & Phan, P. (2007). International new ventures: revisiting the influences behind the 'born-global' firm. *Journal of International Business Studies*, 38(7), 1113-1131.
- Ferrari, A. (2013). *DIGCOMP: A framework for developing and understanding digital competence in Europe*. Publications Office of the European Union.
- Fernhaber, S. A., Mcdougall-Covin, P. P., & Shepherd, D. A. (2009). International entrepreneurship: leveraging internal and external knowledge sources. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 3(4), 297-320.
- Garcia-Cabrera, A. M., & Garcia-Soto, M. G. (2009). A dynamic model of technology-based opportunity recognition. *The Journal of entrepreneurship*, 18(2), 167-190.
- Glavas, C., & Mathews, S. (2014). How international entrepreneurship characteristics influence Internet capabilities for the international business processes of the firm. *International Business Review*, 23(1), 228-245.

- Jones, M. V., Coviello, N., & Tang, Y. K. (2011). International entrepreneurship research (1989–2009): a domain ontology and thematic analysis. *Journal of business venturing*, 26(6), 632-659.
- Knight G. & Cavusgil S.T. (1996). The Born Global Firm: A Challenge to Traditional Internationalization Theory. *Advances in International Marketing*, 8, 11–26.
- Knight, G. A., & Cavusgil, S. T. (2004). Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm. *Journal of international business studies*, 35(2), 124-141.
- Liao, J. J., Kickul, J. R., & Ma, H. (2009). Organizational dynamic capability and innovation: An empirical examination of internet firms. *Journal of Small Business Management*, 47(3), 263-286.
- Makadok, R. (2001). Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation. *Strategic management journal*, 22(5), 387-401.
- OECD. (2013). *Fostering SMEs' participation in global markets*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. <http://www.oecd.org/cfe/smes.htm>
- Oviatt, B. M., & McDougall, P. P. (2005). Defining international entrepreneurship and modeling the speed of internationalization. *Entrepreneurship theory and practice*, 29(5), 537-554.
- Prashantham, S., & Dhanaraj, C. (2010). The dynamic influence of social capital on the international growth of new ventures. *Journal of management studies*, 47(6), 967-994.
- Reuber, A. R., & Fischer, E. (2002). Foreign sales and small firm growth: The moderating role of the management team. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 27(1), 29-45.
- Reuber, A. R., & Fischer, E. (2011). International entrepreneurship in internet-enabled markets. *Journal of Business Venturing*, 26(6), 660-679.
- Rialp, A., Rialp, J., & Knight, G. A. (2005). The phenomenon of early internationalizing firms: what do we know after a decade (1993–2003) of scientific inquiry?. *International business review*, 14(2), 147-166.
- Sapienza, H. J., Autio, E., George, G., & Zahra, S. A. (2006). A capabilities perspective on the effects of early internationalization on firm survival and growth. *Academy of management review*, 31(4), 914-933.
- Varadarajan, R., Yadav, M. S., & Shankar, V. (2008). First-mover advantage in an Internet-enabled market environment: conceptual framework and propositions. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 36(3), 293-308.
- Vieru, D., Bourdeau, S., Bernier, A., & Yapo, S. (2015, January). Digital competence: A multi-dimensional conceptualization and a typology in an SME Context. In *System Sciences (HICSS), 2015 48th Hawaii International Conference on* (pp. 4681-4690). IEEE.
- Yamakawa, Y., Peng, M. W., & Deeds, D. L. (2008). What drives new ventures to internationalize from emerging to developed economies?. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 32(1), 59-82.
- Zahra, S. A., & George, G. (2002). International entrepreneurship: The current status of the field and future research agenda. *Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset*, 255-288.